

QO'CHQOR NORQOBILNING HIKOYANAVISLIK MAHORATI

Alimova Anagul Quranboy qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti

Filologiya va san'at fakulteti

2-bosqich talabasi

Annonatsiya: Ushbu maqolada taniqli adib Qo'chqor Norqobilning hikoyanavislik mahorati haqida so'z yuritiladi va hikoyalari misolida mavzular ko'lami, badiiyati, uslub qirralari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: mavzu, g'oya, badiiyat, afg'on urushi, surxon madaniyati, ruhiyat.

Istiqlol davrida adabiyotga ko'plab iste'dod egalari kirib keldi: Nazar Eshonqul, Zulfiya Qurolboy qizi, Isajon Sulton, Salomat Vafo, Ulug'bek Hamdam va boshqalar. Qo'chqor Norqobil ham shu davr vakili o'laroq, ulardan o'z mavzular ko'lami, ifoda yo'sini, o'zgacha uslub jihatidan ajralib turadi.

Mustaqillik davrining ko'zga ko'ringan nosiri, taniqli publitsist, drammaturg Qo'chqor Norqobil serqirra ijodkorlardan. U har jabhada go'zal ijod namunalarini yarata oldi, yaratib kelmoqda, ammo uning nasri – nosirligi alohida bir mavzu. Ayniqsa hikoyalarida uning iste'dod qirralari yorqin namoyon bo'ladi. Adib kichik hajmli bir hikoyaning ichiga butun boshli qissaning mazmun-mohiyatini singdirib yuboradigan darajada mahorat egasi.

Q. Norqobil hikoyalari mavzu jihatidan anchayin keng. Uning hikoyalarida afg'on urushi, surxon madaniyati, sof va samimiy munosabatlar, insonlar ichki kechinmalari, psixologiyasi, jamiyatdagi ayrim nuqsonlar tasvirlab berilgan. O'ziga xos badiiyat egasi. Ramzlar va o'zgacha epitetlardan

keng foydalanishi kitobxonni beixtiyor hikoya muhitiga olib kiradi. Uning hikoyalarida yana bir jihat borki, sir tutish va xotira motividan foydalanadi. Hikoyalar davomida sirlar xotiralar asnosida ochilib boradi. Bu ham, albatta, kitobxonlarda hikoyaning davomiga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

U o'z ijodiy faoliyati davomida bir qator hikoyalar yozdi; “Qordagi lola”, “Osmon ostidagi sir”, “Yangi yil kechasi”, “Bu yerlarda hayot boshqacha”, “Bizni oqibat qutqaradi” va hokazo.

Uning ijod namunalaridagi urush mavzusiga alohida to'xtalmaslik imkonsiz. 1979-yilda boshlangan afg'on urushi ko'plab insonlar hayotiga o'z ta'sirini o'tkazdi. Bu urushda ishtirok etganlar nafaqt jismoniy, balki ruhiy va ma'naviy jihatdan ham ezildi, azob-uqubat chekdi. Qo'chqor Norqobil ham shu urush qatnashchisi o'laroq bu aziyatlarni o'z ko'zlari bilan ko'rdi, o'z vujudida his qildi. Hikoyanavis 2003 yil 11 may tungi soat 03:30 da o'z kundaligida quyidagicha yozadi: “Yoshim o'ttiz beshga yetdi. Do'stlarimning ayrimlari aqldan ozayapti. Kasalxonada asab, bosh zo'riqish kasalidan davolanishyapti. Men ularning abgor bo'lib borayotgan hayotini ko'rib chiday olmayman. Kechasi uxlo olmaydilar. Baqirib-chaqirishadi. Alahsirashadi. Bosinqirab uyg'onib ketadilar”.¹

Tabiiyki, urush ta'sirlari uning asarlarida ham aks etmasdan qolmadi. Adibning ko'pgina hikoyalarining bosh qahramonlari xamirturushi ham uning o'z hayoti, tajribalaridan olingan. Shu sababli hikoyanavis asarlarida hayotiylik yaqqol ufurib turadi.

Adibning “Qordagi lola” hikoyasida afg'on urushi mavzusi yetakchilik qiladi. Hikoyaning nomi ham ramziy tarzda hikoyaning ma'nosi va g'oyasini ifoda etadi. Hikoya qahramoni Tohir yozuvchi bo'lishiga qaramasdan atrofga loqayd, sovuqqon tasvirlangan. Urushning sovuq nafasi unga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmagan.

Qordagi lola bu – Irina. Urush dahshatlaridan so'ng Tohirning qorga ko'milgan hayotiga bahor nafasiday Irina kirib keldi, eski sof, samimiy

1. ¹ Norqobilov Q. Osmon ostidagi sir. – T.: “O'zbekiston”, 2015

tuyg'ularini esiga soldi. Muallifning badiiyati hikoyada yorqin namoyon bo'lgan. U yom'irga nisbatan avval uchramagan "toshyomg'ir" epitetini qo'llaydi. Qahramonlar va atrof-muhitni tasvirlashda mayda detallargacha e'tibor beradi. Irinaning ta'rifini o'qir ekanmiz, uning portreti ko'z oldimizda yaqqol namoyon bo'ladi: "Ko'zlari katta-katta. Tim qora. Yoniq. Porlab turibdi. Chehrasi tip-tiniq. Qora, qalin qoshlari yoyday egilgan. Qirraburun yuziga mos, qalin lablariga hiyol tabassum ingan. Oq sur telpagi ostidan chiqib turgan bir tutam sochi silliq manglayini to'sgan, shundan bo'lsa kerak, ko'zlari yanada charaqlab boqayotganga o'xshaydi. Chehrasiga chiroyli tabassum yoyilgan bu ayolni kavkazliklarning go'zal vakilasiga o'xshatish mumkin".

Yana bir hikoya - "Osmon ostidagi sir" da ham afg'on urushi mavzusiga to'xtalinadi. Bu hikoya mavzu ko'lami jihatidan anchayin keng bo'lib, faqatgina urush mavzusimas, balki urushning insonlar hayotiga keyingi ta'sirlari, insonlarning ichki olami, ruhiyati, surxon madaniyati, odamlarning o'zaro aloqalari, his-tuyg'ular, ijtimoiy muhitni o'zida jamlagan. Bu hikoyani tom ma'noda bir qissaga teng deya ta'riflasak mubolag'a bo'lmaydi. Adib hikoyada shevaga xos so'zlar, xalqona iboralardan shunday mahorat bilan foydalanganki, voqealar boshidanoq kitobxon o'zini go'yo surxon vohasi tog'lari orasida, oddiy va samimiy insonlar ichida his qiladi: " – Hoy, ovsin, berman keling! Bugun endi keldi-ketdi ko'p bo'ladi. Xotinlarni ichkari uyga olib, erkaklarga supaga, hamsoyaning hovlisiga joy to'shasak, nima deysiz?..."

Hikoya boshida barchasi bir zaylda boshlanadi – oddiy odamlarning odatiy hayoti. Biroq osmon ostida shunday bir sir bor ediki, bu faqat ikki odamgagina ayon. Xotiralar eslanishi asnosida barcha sirlar o'quvchi oldida birma-bir ayon bo'la boshlaydi. Voqealar xotirlanar ekan, urush mavzusi ikkinchi planga tushadi, asosiy mavzu sifatida esa urushning oqibatlari va inson ruhiyati maydonga keladi. Hikoya qahramoni To'lqin tank urushda olgan jarohatlari sabab farzand ko'ra olmasligi, el oldida turli gap-so'zlarga qolishi natijasida ruhiy jihatdan ezilishi, xotini Xayriniso esa farzandli bo'lish ilnjida Ro'zi maxsumdan najot istab borib

uning tuzog'iga tushgach, qilgan xatosi tufayli o'zidan nafratlanishi ichki monologlar vositasida ochib berilgan. Hikoyadagi asosiy g'oya hali urush u yoqda tursin, uning asoratlariyoq bir insonning boshiga yetganligi, bir oilaning parchalanishiga sabab bo'lgani hamda qanchadan qancha taqdirlarning buzilishiga olib kelganligini yoritishga qaratilgan.

Hikoya bejizdan "Osmon ostidagi sir" deb nomlanmagan. Sarlavhaning o'ziyoq hikoyaning butun mazmun-mohiyatiga ishora qiladi. Bu osmon ostida yashirinib yotgan, ochilmay qolgan sirlar qancha. Asarda xotira motivi yetakchilik qiladi. Voqealar ketma-ket bayon qilinib, sir ochiqlanib borar ekan, kitobxonning butun xayoli "bu dahshatli sir ayon bo'ladimi yoki yo'q?" degan savol bilan band bo'ladi. Sirning ikki egasidan biri Ro'zi maxsum vafot etgach, Xayrinisoning ko'ngli biroz taskin topadi, biroq bu taskin uzoqqa chozilmaydi. Adib sirni shamolga qiyoslaydi, chunki shamolni ham qancha urinmaylik ushlab qolish imkonsiz. Qo'chqor Norqobil hikoyani to'laligicha yakunlamaydi, qanday yakun yasashni har bir kitobxonning o'z inon-ixtiyoriga qoldirgan holda, quyidagicha sirli jumlar bilan hikoyani tugatadi: "Tog' daralarida qudatli, dahshatli shamol berkinib, payt poylab yotganga o'xshaydi".

Adining "Bu yerlarda hayot boshqacha" nomli hikoyasida oilaviy qadriyatlar, o'zaro munosabatlar qalamga olingan. Chekka qishloqda qartayib qolgan chol-kampir uch o'g'il va bir qizning ota-onasi bo'lishiga qaramasdan yolg'iz yashaydi. Farzandlarini o'qitib ilmi qilishdi, oyoqqa qo'yishdi, endi esa farzandlari yilda bir zo'rg'a vaqt topganda keladi-yu, bo'lmasa u ham yo'q.

Hikoya Toshbuvi momo ta'rifi bilan boshlanadi: "Kampirning ignasidan ip o'tmaganiga ancha bo'ldi. Ko'z qurg'ur xiralashgan. Yosh ham saksonga saboq berib turibdi. Lekin o'zi ancha tetik. Ovozini aytmayisizmi, gurullaydi – gapni zambarakning o'qiga bog'lab otadi, tushgan joyini o'pirib ketadi. Qishloqda katta-kichik uni Guldurak momo deydi...". Bu tasvirlar uning xarakter-xususiyatlarini ochib berishga qaratilgan. U chindan ham gapga chechan, ishga usta ayol. Ammo uni farzandlar sog'inchi kundan kun ich-ichidan ado qilyapti. Hikoya ramziy

timsollarga nihoyatda boy. Muallif “Toshbuvi” ismini bekorga tanlamaydi, bu ism orqali qahramonning qanchalar sabr-matonatli ayol ekaniga ishora qiladi. Lekin qanchalik bardoshli bo’lmasin farzand sog’inchi ezib bormoqda.

Hikoyadagi eng ta’sirli o’rin bolasini qumsab Toshkentga borgan er-xotinni qandaydir taniqli aktyor mehmonga kelishi munosabati bilan farzandi tomonidan chetlanishi va o’rtaga “bo’zdevor” tortilishidir. Bu sahnalarni o’qish jarayonida har qanday kitobxon qalbida Turdiga nisbatan nafrat uyg’onadi. Hikoyani o’qir ekanmiz, beixtiyor esimizga O’lmas Umarbekovning “Odam bo’lish qiyin” romani keladi.

Ushbu hikoyadan surxon nafasi yaqqol ufurib turadi, vohaga xos ibora va so’zlardan keng foydalanilgan. Insonlar o’rtasidagi mehr-oqibat tarannum etilgan.

Adibning yana bir - “Yangi yil kechasida” deb nomlangan hikoyasida afg’on urushi mavzusidan anchayin chekiniladi, urush xotiralar orasida shunchaki bir vosita o’laroq eslab o’tib ketiladi. Asosiy e’tibor esa jamiyatdagi chirkinliklar, insonlardagi mansabparastlik, ikkiyuzlamachilik, shuningdek, ijtimoiy muammolarni ochib berish, bular oqibatida bir yosh yigitning hayoti qanchalar buzilib ketgani, sevgisining, samimiy his-tuyg’ularining zavol topishini yoritish, undagi ruhiy azoblar tasviriga qaratiladi.

Hikoya qahramoni – Nodirni uzoq bolaligidagi azobli xotiralar qiynab keladi. Bu xotiralar uning yelkasiga kirib qolgan chaqirtikanaklarday ozor beradi. Birovga aytolmaydi, davolanishni istasada unga hech bir shifokor yordam berolmaydi. Uning azoblari ruhiyati bilan bog’liq. Adib sirlarni ochiqlash uchun xotiralarni eslar ekan, afg’on urushiga qaytadi. Urushda yaralanib shifoxonada yotgan Nodir shifokordan yelkasida jizillab og’riq berayotgan tikanlardan – yulduzchalardan qutulishda yordam so’raydi va quyidagicha javob oladi:

- O’g’lim, yelkangdagi yulduzchalarni emas, boshingdagi yulduzchalarni olib tashlash kerak. Yulduzlar boshingda joylashib qolgan. Biz olishimiz lozim narsalarni olib tashladik. Endi... boshingdagi yulduzlarni faqat o’zing olib tashlashing kerak.

Nodirning yoshligi otasi bir “kattakon”ning adolatsiz buyurug’ini bajarmagani sababli ishdan bo’shashga majbur bo’lganidan og’ir o’tgan. Taqdirni qarangki, uning ilk, sof muhabbati Zumrad ham o’sha azoblari sababchisi bo’lgan insonning qizi edi. Oqibatda uning ilk muhabbat g’unchasi ochilmay xazon bo’ldi, samimiy hislar o’rnini sanchiqli alam egalladi. U bu alamdanda ilk muhabbati bo’lgan Zumradning ustozida xizmatchi bo’lib ishlayotganini ko’rgandan keyingina xalos bo’ladi. Ijtimoiy muhit, nopok insonlar, ojizlik tufayli bir sofdil bolaning qalbini hasad va alam egalladi, yillar davomida unga azob berib keldi.

Bu hikoyada adib badiiyati ham yorqin namoyon bo’lgan. Adib joylar va narsalarni tasvirlashda o’ziga xos ibora va o’xshatishlardan foydalangan. Masalan, xizmat joyini “itni bog’lab qo’ysang turmaydigan” deya ta’riflaydi. Natijada kitobxon ko’z oldida muhit yaqqol aks tadi. Shu bilan bir qatorda bulutlarga nisbatan avval uchramaydigan “iris qandning qip-qizil tilla qog’oziday” degan ta’rifni ishlatadi.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, Qo’chqor Norqobil - mahoratli hikoyanavis. U o’z hikoyalarida urush mavzusini, insonlar ichki olami hamda milliy va oilaviy qadriyatlarini yoqin tasvirlay bilgan. Boshqalarga o’xshamaydigan uslub va o’zgacha so’z qollash mahoratiga ega. Adib hikoyalarini mutolaa qilish kitobxonga katta ma’naviy ozuqa beradi, mushohada yuritishga undaydi. Ayniqsa, hozirgi davrda Qo’chqor Norqobil hikoyalarini o’qish anchayin foydali bo’ladi. Bugungi tahlikali zamonda ota-ona, milliy urf-odatlar va mentalitetni asrash hamda tinchlik xotirjamlikning qadriga yetishga chorlaydi.

O’zbek adabiyotida bugunga qadar urush mavzusida ko’plab asarlar yaratilgan. Birinchi jahon urushi, Ikkinchi jahon urushi yoxud afg’on urushi buning ahamiyati yo’q, urush deb atalgan ofat hech qachon yaxshilik keltirmagan. Notinchlik tufayli qanchadan qancha insonlar hayotiga darz ketdi, ko’plari ruhiy azoblar girdobida qoldi, daxshatli oqibatlariga olib keldi. Tabiiy, bu barchasi adabiyotda o’z aksini topdi. Xalqimizning ardoqli adibi O’tkir Hoshimov ham urush mavzusini yoritgan ko’pgina asarlar yaratdi, jumladan, “Daftar hoshiyasidagi

bitiklar” asarida shunday fikr bildiradi: “ Urushda g’olib va baxtli podshoh, g’olib va baxtli qo’shin, g’olib va baxtli davlat, g’olib va baxtli tuzum bo’lishi mumkin. Ammo, g’olib va baxtli odam bo’lmaydi. Negaki, urush odamni odam o’ldirishga majbur qiladi. Odam o’ldirgan odam esa hech qachon baxtli bo’lmaydi!²” Shu asarlar qatori Q.Norqobil asarlari ham tinchlikni asrashni uqtirsa, yana bir tomondan faqatgina urush mavzusi bilan cheklanib qolmagan, milliylik, o’zaro qarindosh-urug’chilik, mehr-oqibatning yo’qolishining salbiy ta’sirlarini to’laqonli ochib berolgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Norqobilov Q. Osmon ostidagi sir. – T.: “O’zbekiston”, 2015
2. Hoshimov O’. Daftar hoshiyasidagi bitiklar. – T.: “G’afur G’ulom” ,2019
3. <https://www.ziyouz.com/>
4. <https://uz.wikipedia.org/>

2. ² Hoshimov O’. Daftar hoshiyasidagi bitiklar. – T.: “G’afur G’ulom” ,2019